

DO PROJETO AO CONCRETO: OS ESTÁDIOS DE VILANOVA ARTIGAS (1952-1962)

Thiago Vidal Pelakauskas
Luciano Abbamonte da Silva

RESUMO

Com ênfase no tema da arquitetura moderna e do patrimônio, este artigo analisa a produção de dois projetos arquitetônicos de estádios na cidade de São Paulo produzidos pelo arquiteto Vilanova Artigas em parceria com Carlos Cascaldi, mais especificamente nas décadas de 50 e 60 do século XX: o projeto e obra executada do estádio do Morumbi e a elaboração do projeto do estádio do Canindé. Este último acabou não sendo construído, e o estádio do Morumbi se tornou um dos marcos postais da cidade de São Paulo, tanto por sua relevância arquitetônica quanto por sua monumentalidade na paisagem. Inicialmente este artigo trata das questões que nortearam ambos os projetos, assim como as transformações ocorridas no estádio do Morumbi ao longo do tempo, afim de que o mesmo se adaptasse às novas solicitações e exigências que um local deste tipo necessita para se manter presente e ativo. Inseridos em um momento histórico singular da arquitetura brasileira, de experimentação do concreto armado na construção civil em obras de grande escala e o aparecimento do movimento brutalista paulista, os objetos de estudo deste artigo serão analisados, caso a caso, a partir de uma metodologia de análise dos cortes dos estádios, utilizando para isso modelos virtuais tridimensionais, nos quais pode se verificar as características do traço arquitetônico de ambas as obras. E por fim, além da análise dos estádios, o artigo busca de fato manter viva a importância da produção arquitetônica de Vilanova Artigas e de seus colaboradores, sendo que a sua produção arquitetônica tanto construída como também projetual, permanecem até hoje como referência na arquitetura brasileira.

Palavras-chave: Vilanova Artigas, Estádios, Brutalismo, Morumbi, Canindé.

FROM PROJECT TO CONCRETE:
VILANOVA ARTIGAS' STADIUMS (1952-1962)
ABSTRACT

Emphasizing the modern and heritage architecture's theme, this article analyzes two architectural design projects developed by architect Vilanova Artigas in collaboration with Carlos Cascaldi at the decades of 50s and 60s of 20th century for two stadiums located at São Paulo's city. One of them has been executed and belongs to Morumbi stadium. The other refers to Canindé stadium, which was not executed. Morumbi stadium was converted as one of São Paulo's city landmarks, due to their architectural relevance and monumentality. Initially, this article is about the questions that guided both projects and the changes occurred on Morumbi stadium over the time, in order to have it adapted to the new requirements that a stadium needs to be present and active. Inserted in a singular moment of Brazilian architecture's history and the emergence of Brutalism movement, this article's study object will be analyzed by parts, from a methodology which considers the cut of each stadium, using three dimensional virtual models which can give us a view of the architectural tracing characteristics of each project. And finally, besides the stadium project and work analysis, this article seeks to maintain alive the importance of Villanova Artigas and his contributors' architectural production, once their work keeps nowadays as reference for Brazilian architecture.

Keywords: Vilanova Artigas, Stadiums, Brutalism, Morumbi, Canindé.

DESDE EL PROYECTO HASTA EL HORMIGÓN:
LOS ESTADIOS DE VILANOVA ARTIGAS (1952-1962)
RESUMEN

Enfatizando los temas de la arquitectura moderna y patrimonial, este artículo hace un análisis de dos proyectos arquitectónicos desarrollado por el arquitecto Vilanova Artigas en colaboración con Carlos Cascaldi en los años 50 y 60 del siglo 20 para dos estadios ubicados en la ciudad de São Paulo. Uno de los proyectos fue ejecutado y pertenece al estadio del Morumbi. El otro que no fue ejecutado,

pertenece al estadio del Canindé. El Estadio del Morumbi se convirtió en un de los monumentos de la ciudad por su relevancia y monumentalidad. Inicialmente este artículo trata de las cuestiones que guiaron los dos proyectos y de los cambios ocurridos en el estadio del Morumbi a través del tiempo para que el mismo estuviera adaptado para las exigencias y requerimientos que mantiene un estadio activo y presente. Insertado en un momento singular de la historia de la arquitectura brasileña y de la emergencia del movimiento brutalista, lo objeto de estudio de este artículo se analizará por partes a través de una metodología que considera el corte individual de cada proyecto, utilizando modelos tridimensionales que nos da una visión de las características del rasgo arquitectónico. Por fin, además del análisis del desarrollo y ejecución de cada proyecto, este artículo busca mantener viva la importancia de la producción arquitectónica de Vilanova Artigas y sus contribuidores una vez que sus trabajos todavía se mantienen como referencia en la arquitectura Brasileña en los días de hoy.

Palabras clave: Vilanova Artigas, Estadios, Brutalismo, Morumbi, Canindé.

Na atualidade do mundo contemporâneo, os estádios de futebol podem ser considerados tal quais templos ou os antigos anfiteatros na antiguidade europeia de outrora. A palavra estádio tem origem da palavra grega *stadion*, designando uma unidade métrica equivalente a aproximadamente 180 metros de comprimento.¹ E a sua finalidade inicial, como nos tempos antigos, não mudou muito em relação aos tempos de hoje: continuam sendo espaços para as práticas esportivas, circundados por arquibancadas que permitem visibilidade ao campo de jogo para os espectadores.

Os estádios reúnem grandes massas de pessoas que se entregam à celebração do espetáculo, em perfeita simbiose com o campo de jogo, antes, durante e após o apito final; guardam as emoções de quem esteve ali se transformando, gritando e comemorando os lances e gols que por ventura tenham ocorrido. Como Jorge Wilhelm coloca, os estádios são grandes pontos de encontro na cidade, pois acolhem as torcidas para o exercício da "recreação passiva" (1963, p. 236). Já para Carlos De La Corte, a partir da segunda metade do século XX, o futebol foi se tornando uma "válvula de escape" onde as "as formas de relações coletivas ganham novos formatos e a agressividade passa a ser cada vez mais um elemento que as praças de esporte não podem ou devem ignorar com a massificação" (2007, p. 251). Ainda que esta não seja a questão central deste artigo, esta observação preliminar faz necessária, frente à polêmica que tal tema levanta, de Jean Baudrillard a Raquel Rolnik, passando pelos megaeventos ocorridos no Brasil em 2014 e 2016, a saber, Copa do Mundo de Futebol e Olimpíadas.

No período pós-segunda guerra mundial, não havia na cidade de São Paulo muitos estádios, mas estava ocorrendo um grande processo de crescimento populacional com uma expressiva expansão urbana, no sentido de um imenso espraiamento horizontal, onde se buscava expandir os limites da cidade, adensando e consolidando desta maneira bairros e localidades que pudessem dar conta da "demanda por habitação e serviços urbanos" (SEGAWA, 1998, p. 22). A cidade cresceu rapidamente com o advento do café no final do XIX e com o advento da ferrovia estadual, somado à chegada de um grande contingente de imigrantes. Lançaram-se as bases para um

1. Ver: <<https://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1dio>>.

processo de industrialização que possibilitou este aumento na densidade demográfica urbana em uma velocidade antes nunca vista, como colocou o antropólogo e filósofo francês Claude Lévi-Strauss, durante o seu período em que se mudou para São Paulo em 1935:

Em 1935, os paulistas vangloriavam-se por se construir, na sua cidade, em média, uma casa por hora. Tratava-se nessa altura de casas; garantem-me agora que o ritmo se conservou com respeito aos prédios de andares. A cidade desenvolve-se com tal rapidez que é impossível seguir um plano: seria necessário reeditá-lo todas as semanas. Dizem mesmo que se nos dirigirmos de táxi a uma entrevista marcada com algumas semanas de antecedência arriscamo-nos a chegar com antecedência de um dia à construção do quarteirão (1955, p.88).

Em paralelo a este cenário urbanístico de transformações na cidade, o futebol, trazido pelo britânico Charles Miller² em 1894, teve a sua primeira partida realizada em 1895 na Várzea do Carmo entre a São Paulo Gás Company e a São Paulo Railway,³ que culminou no resultado de 4 a 2 para o São Paulo Railway. Com a novidade e interesse por parte da população, este esporte começou a ser muito praticado em São Paulo, e com o tempo também foi se difundindo pelas várzeas da cidade. Saindo do nível amador do começo do século XX, os campeonatos de futebol locais, como o campeonato paulista de futebol, cativavam cada vez mais público nos estádios existentes, e os clubes da cidade ganhavam mais fãs.

Nesta época, locais para a realização de partidas de futebol, como foi dito anteriormente, não eram muitos. Havia o estádio da Fazendinha (Sport Club Corinthians) localizado no Tatuapé; o estádio da Ilha da Madeira (São Paulo Futebol Clube), que viria a se tornar futuramente o estádio do Canindé (Portuguesa de Desportos), o estádio Palestra Itália (Sociedade Esportiva Palmeiras) na Barra Funda e o estádio municipal Paulo Machado de Carvalho, mais conhecido com o estádio do Pacaembu construído em 1940. Este último

2. Funcionário da então recém-criada empresa São Paulo Railway Company para a construção da Estrada de Ferro Santos Jundiaí. Ver: <<http://www.portal2014.org.br/noticias/81/o+futebol+chegou+ao+brasil+em+1874.html>>.

3. Ver: <<http://futebol-no-brasil.info/origem-do-futebol-no-brasil.html>>.

possuía, na época, a maior capacidade de público (chegou a 70.000 pessoas), sediou os jogos considerados clássicos entre os clubes locais, e posteriormente foi sede dos Jogos Pan Americanos de 1965.

Fundado em janeiro de 1930, o time chamado São Paulo Futebol Clube tinha na época um projeto ambicioso de tornar-se um grande clube e buscava ter um novo estádio particular. O estádio da ilha da Madeira (o qual era dono) e o estádio do Pacaembu já não davam conta e não geravam a receita necessária para o desenvolvimento do clube. Portanto criou-se a idéia da construção de um *grande estádio* para simbolizar o novo projeto de *grandeza* do São Paulo Futebol Clube, e para a realização deste projeto era necessário buscar um arquiteto.

No cenário da arquitetura brasileira na época, estava ocorrendo, entre outros eventos, a disseminação de uma produção de arquitetura moderna que ganhou projeção e relevância no cenário internacional após a construção do Pavilhão Brasileiro na Feira Mundial de Nova York (1938), projetado por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Segundo Mindlin (1956, p. 33), um dos fatores que contribuíram para o desenvolvimento da arquitetura moderna no Brasil se deve "ao desenvolvimento de uma técnica avançada do uso do concreto armado, que resultou não só em estruturas mais leves e elegantes, mas também em uma economia significativa, em comparação com o custo da construção em outros países". Além de Niemeyer e Costa, outros nomes da arquitetura nacional, como Alfonso Reidy e Lina Bo Bardi, eram destaques em grandes periódicos e eventos de arquitetura internacionais. Porém, neste cenário de ebulição da arquitetura brasileira, havia um outro arquiteto, do movimento moderno, nascido em Curitiba, porém atuando com um escritório em São Paulo, que viria a ganhar destaque com uma obra emblemática no cenário da arquitetura esportiva: o arquiteto João Baptista Vilanova Artigas.

Vilanova Artigas foi um dos arquitetos fundamentais para a arquitetura moderna brasileira e, mais especificamente, para o movimento da "arquitetura brutalista paulista", consolidada entre as décadas de 50 e 70. Movimento este que tinha um cunho pela busca de uma arquitetura de formas geométricas simples e sem muitos acabamentos, denotando o próprio concreto como material de acabamento final. Um "expressionismo estrutural", como coloca Montaner em relação à otimização do desenho da estrutura, nesta época de experimentações, buscando novas formas a partir da pesquisa e utilização de novas técnicas construtivas:

Trata-se de uma busca na qual predominam mais os objetivos experimentais e expressivos do que os produtivistas. Uma arquitetura que surge em países em vias de desenvolvimento, que afrontam esta poética do expressionismo tecnológico desde a modéstia de meios ou desde situações de transição (2001, p. 53).

Ainda, uma das principais razões para a peculiaridade da arquitetura paulista, nas décadas de 1960 a 1970, se deve ao fato de que São Paulo, na época, era o principal polo industrial do país, e por isso “enquadrava-se adequadamente ao figurino de centro de pesquisa de soluções tecnológicas e industrialização da construção [...] nos moldes de busca de resposta industrial para a construção em massa, tese da arquitetura moderna desde os anos de 1920” (SEGAWA, 1998, p. 147). Portanto, para edifícios de caráter esportivo que reúnem milhares de pessoas, a arquitetura baseada na utilização do concreto armado ofereceu uma boa oportunidade para diversas experimentações em larga escala. Como coloca Ruth Zein, a respeito deste tipo de construção e o surgimento da expressão *brutalista* na arquitetura:

As primeiras obras dos anos 1950 que aparentam estabelecer um primeiro relacionamento com a tendência que será denominada, logo a seguir, como “brutalista”, aproximam-se, gradativamente, de seus paradigmas via o emprego extensivo do concreto armado, sendo as primeiras experiências nesse sentido as que o utilizam em obras que, por seu porte e natureza, tenderiam inevitavelmente a empregá-lo: estádios, arquibancadas e outras instalações esportivas; ou seja, equipamentos projetados para um grande público, com solicitações limite em termos de resistência e flexibilidade estrutural, destinadas a uma frequência de uso, cada vez maior, por camadas populares (2005, p. 61).

Sendo assim, o visível progresso nos campos da arquitetura brasileira (com a divulgação da produção arquitetônica na mídia e imprensa da época) e das experimentações de materiais na construção civil, bem como o crescimento das indústrias de infraestrutura e automobilística e, por fim, a conquista de dois campeonatos mundiais

de futebol pelo Santos Futebol Clube (1962-63) e as duas copas do mundo pela Seleção Brasileira de futebol (1958-1962), fez com que houvesse uma estímulo para o São Paulo Futebol Clube construir um novo estádio na cidade. É aí que a produção de Vilanova Artigas, que passou por diversas fases, torna-se objeto de análise deste artigo, com um recorte de estudo abrangendo o período de 1952 a 1962 (transição para o movimento brutalista), e tendo como estudos de caso o projeto executado do Estádio do Morumbi e o projeto não executado do Estádio do Canindé.

ESTÁDIO DO MORUMBI: UM MARCO DO BRUTALISMO PAULISTA

O São Paulo Futebol Clube, que até 1938 não possuía um estádio, mandava os seus jogos no estádio do Pacaembu,⁴ e no seu centro de treinamento, comprado em 1944, localizado onde hoje se situa o estádio do Canindé, não era grande e confortável o suficiente para sediar as partidas de futebol. Decidiu-se construir um novo estádio, a fim de ser o elemento chave para resolver o problema financeiro do clube e aumentando a capacidade de público, lembrando que na época os clubes de futebol viviam da renda obtida pelas bilheterias das partidas de futebol⁵ e, logo, buscar um novo local na cidade para a construção deste equipamento urbano havia se tornado o grande projeto para o clube São Paulo Futebol Clube.

O local escolhido foi em uma área até então periférica na cidade de São Paulo, no bairro do Morumbi, uma vez que o primeiro terreno estudado para implantação do novo estádio seria localizado na região da Ibirapuera; porém este estudo foi vetado⁶ pelo então prefeito de São Paulo na época, Jânio Quadros. Nas décadas de 1950 e 1960, no bairro do Morumbi, não havia o adensamento e a ocupação com construções adjacentes ao estádio: era uma área da cidade que estava ainda livre de ocupações e edifícios, praticamente deserta, se oferecendo a ser futuramente ocupada (figura 1).

Com o terreno escolhido, o passo seguinte foi definir o projeto do estádio. Para isso, foi aberta uma concorrência de projetos entre três es-

4. Ver: <<http://www.estadiodomorumbi.com/historia-do-estadio/>>.

5. Ver: <<http://www.saopaulofc.net/spfcpedia/a-historia-do-spfc/morumbi/>>.

6. Ver: <<http://www.estadiodomorumbi.com/historia-do-estadio/>>.

critérios de arquitetura que acabaram sendo os seguintes: o de Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi (integravam também Gastão Rachou Jr, José Carlos Pinto e David Ottoni), a empresa de Gilberto Junqueira Caldas e o escritório soviético Antonov & Zolnerkevic.⁷ O projeto ganhador foi do escritório de Vilanova Artigas, cuja experiência anterior de projeto consistia em residências e a rodoviária de Londrina, tendo o projeto e a maquete do projeto sendo apresentado em 1953⁸. O estádio foi projetado em forma elíptica, como as antigas arenas e o coliseu romano, posicionado no sentido Norte Sul, conforme recomendado para os estádios, devido a questões de orientação solar,⁹ sendo disposto no lote tangenciando os limites e bordas das vias existentes e aproveitando ao máximo o espaço disponível no sítio. Projetado em três níveis de arquibancada, perfil este até então inexistente no Brasil, foi construído em fases, levando 18 anos para ser concluído em definitivo, sendo inaugurado inacabado¹⁰ no dia 10 de outubro de 1960, com a partida entre o São Paulo Futebol Clube e o Sporting de Portugal, que resultou na vitória do time paulista por 1 a 0. O estádio foi batizado com o nome de Cícero Pompeu de Toledo, então presidente do clube que inaugurou o estádio.

Símbolo de monumentalidade na época, o estádio possuía a capacidade de 64.748 pessoas quando inaugurado e 149.408 pessoas quando concluído, e hoje possui a capacidade de 67.052 pessoas, devido às sucessivas reformas e regulamentações de segurança,¹¹ que incluem questões de vazão que implicaram na alteração das larguras de circulação entre blocos de assentos do estádio. O recorde de público em uma partida de futebol ocorreu no jogo realizado entre Sport Club Corinthians Paulista e Ponte Preta na data de nove de outubro de 1977: 138.032 pessoas.¹²

Implantado originalmente em um terreno vazio e sem construções em seu entorno, hoje a realidade é totalmente diferente: com a expansão territorial metropolitana, ocorrida a partir da segunda metade do século XX, o estádio do Morumbi não se encontra mais além

7. Ver: <<http://www.saopaulofc.net/spfcpedia/a-historia-do-spfc/morumbi/>>.

8. Ver: <<http://www.saopaulofc.net/spfcpedia/a-historia-do-spfc/morumbi/>>.

9. Ver *Estádios de Futebol: recomendações e requisitos técnicos*, FIFA, 2011.

10. Para a partida inaugural somente a arquibancada inferior estava completa. As arquibancadas intermediárias e a superiores só haviam sido construídas pela metade. Ver figura 1 acima.

11. Ver: <<http://www.saopaulofc.net/estrutura/morumbi/sobre-o-morumbi/>>.

12. Ver: <<http://www.estadiodomorumbi.com/historia-do-estadio/>>.

do limite da cidade, mas já inserido em um bairro com ocupação do solo predominantemente horizontal, com residências de alto padrão e muito próximo ao Hospital Israelita Albert Einstein; situado entre as Avenidas Giovanni Gronchi e Jules Rimet, obras contemporâneas ao estádio, condicionaram a sua ocupação, sem a possibilidade de expansão física no sentido leste oeste; atualmente é acessível somente por vias de transporte automotivo, e futuramente, com a conclusão da estação de metrô São Paulo-Morumbi da linha 4, prevista somente para 2018,¹³ que fica aproximadamente a 1 km do estádio, os espectadores terão uma maior acessibilidade pelo transporte público, podendo haver uma significativa diminuição do impacto do alto tráfego de veículos que ocorre em dias de jogos e shows na região.

Em termos de monumentalidade, destacam-se os 72 pilares de concreto armado aparentes, que se tornam visíveis ao exterior a partir do nível de acesso à arquibancada superior. Esta linha horizontal que demarca o nível de acesso (à arquibancada superior), cria uma composição rítmica dos pilares, chamados de *gigantes*,¹⁴ que evidenciam o volume inclinado da arquibancada, até então não vista em estádios brasileiros da época (DE LA CORTE, 2007, p. 163). Vale ressaltar, também, a preocupação nos detalhes: nas arquibancadas, vendo em corte, os degraus apresentam a sua seção inclinada para trás, um desenho “funcional” oferecendo uma melhor “acomodação das pernas e pés dos espectadores” (idem, p. 164). Como parte da estética da obra, Vilanova Artigas optou por deixar evidenciado o concreto aparente, bruto, com as marcas das fôrmas que o moldou, se tornando uma solução econômica e funcional e não utilizando algum outro tipo de material como revestimento, a fim de não tornar o mesmo supérfluo (BRAUND, 1981, p. 298).

Em meados da década de 1990, devido a questões de esforços estruturais e vibrações exercidas pelas torcidas ocorridas ao longo de seu tempo de uso, as arquibancadas do estádio receberam inúmeras reformas de reforço estrutural. Após diversas análises de qual seria a melhor solução para resolver o problema estrutural das arquibancadas, foi escolhida a “instalação de amortecedores verticais para minimizar as oscilações” e oferecendo “resistência à estrutura” (DE LA CORTE, 2007, p. 166).

13. Previsão estimada pelo Governo de São Paulo, como informado na notícia presente <<http://mobilidadesampa.com.br/2017/03/acompanhamento-de-obras-da-linha-4-amarela-2/>>.

14. Ver revista *Techné*. n. 34, maio 1998.

O embasamento do estádio é constituído pelos demais níveis inferiores, sendo o nível intermediário onde estão localizadas as cabines de imprensa (centralizadas e em ambas as laterais do estádio) e os “assentos cativos”, pagos pelos torcedores na época da construção do estádio para financiar a obra do mesmo; e o nível inferior, onde estão localizados os assentos gerais que ficam mais próximos, em relação à altura, do nível do campo. Porém, devido a sua geometria elíptica e pela presença da pista de atletismo ao redor do campo, a visibilidade, neste nível mais baixo de arquibancada, acaba condicionada a uma distância maior, propiciando um certo afastamento entre os torcedores e os jogadores (Figura 4).

O estádio do Morumbi foi palco de inúmeros jogos históricos do futebol paulista e brasileiro, e muitos momentos emblemáticos ocorreram dentro deste templo do futebol, e ao longo do tempo o Morumbi foi se adaptando para poder acompanhar as evoluções e as normativas de segurança em estádios. Houveram inúmeras reformas tanto em seus ambientes internos quanto na obra de reforço estrutural realizada na década de 1990. Para a realização do Mundial de Clubes da FIFA em 2000, os antigos degraus de concreto da arquibancada superior, foram complementados com assentos de plástico (azul, vermelho, laranja e azul) fixados no próprio degrau da arquibancada. Recentemente, os mesmos foram substituídos por assentos de melhor qualidade e resistência, de cor exclusivamente vermelha, padronizando e uniformizando o cromatismo interno do estádio com as cores do São Paulo Futebol Clube.

Em 2007, com a escolha do Brasil como sede da Copa do Mundo de Futebol de 2014, seguida à escolha da cidade de São Paulo como uma das sedes da Copa, em 2009, o estádio do Morumbi foi automaticamente definido como aquele que sediaria os jogos da Copa. Porém, devido a questões técnicas e por não conseguir atender as exigências do caderno de encargos da FIFA, acabou-se optando pelo novo estádio do Sport Club Corinthians, que foi construído em Itaquera e finalizado em 2014. O estádio do Morumbi recebeu diversos projetos para a sua requalificação interna e um projeto para a execução de uma cobertura superior às arquibancadas existentes também foi proposto, mas até o momento nenhum destes teve prosseguimento.

O estádio do Morumbi também foi e continua sendo palco de grandes shows musicais, afim de obter receitas financeiras além das partidas de futebol realizadas. Atualmente, com a reforma e ampliação do

estádio da Sociedade Esportiva Palmeiras na Barra Funda, a construção do novo estádio do Sport Club Corinthians em Itaquera e o mando de jogos do Santos Futebol Clube no estádio da Vila Belmiro e também no estádio do Pacaembu, o estádio do Morumbi acabou não sendo mais alugado por estes clubes, o que resultou no uso restrito, no âmbito do futebol, para jogos com mando do São Paulo Futebol Clube e eventuais jogos da seleção brasileira de futebol.

Mesmo assim, apesar de todas as questões abordadas acima, o estádio do Morumbi não deixa de ter relevância, pelo contrário: é um marco na obra de Vilanova Artigas, uma obra que, no momento da sua construção, se colocava em uma situação pioneira de transição e inovação tecnológica e experimentando as possibilidades do concreto armado (ZEIN, 2005, p.61), demarcando uma época para o nascimento do movimento brutalista paulista e se tornando posteriormente um ícone na paisagem da cidade de São Paulo.

ESTÁDIO DO CANINDÉ: INTERMEDIÁRIO ENTRE O VELHO E O NOVO

Após a construção do Estádio do Morumbi, o escritório de Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi recebeu uma nova encomenda, no caso o projeto do novo estádio do Canindé, para o clube Portuguesa de Desportos. Localizado no bairro do Pari, em uma área de várzea alagadiça, um "terreno pantanoso presente nos meandros prateados da várzea do rio Tietê", como colocado na Revista Acrópole de 1963, já estava presente no terreno o antigo estádio da Ilha da Madeira, que acabou recebendo este nome por, além de estar nesta "ilha" da várzea (Figura 5), ser construído em estrutura de madeira. Apesar da questão dos alagamentos, hoje o estádio existente, construído no mesmo terreno, está bem localizado próximo, entre as estações de metrô Armênia e Portuguesa Tietê. O antigo proprietário deste estádio, era o São Paulo Futebol Clube que acabou o vendendo para obter receita financeira para a construção do estádio do Morumbi.

Tendo em vista a experiência adquirida, por Vilanova Artigas, com o projeto e a obra do novo estádio do Morumbi, a Portuguesa de Desportos o convida para a execução de um projeto e solicita em seu programa diversos equipamentos que deveriam estar presentes no conjunto esportivo proposto. Dentre estes itens programáticos podem se destacar: a sede social, piscinas, um ginásio para 7.000

pessoas e o estádio de futebol para 70.000 pessoas. No projeto proposto, todos estes itens estariam inseridos em um grande volume horizontal de formato trapezoidal, agregados por uma grande “marquise” ou um grande elemento que criaria uma “unidade” e acabaria por organizar todos os volumes específicos de cada parte do programa, criando espaços cheios (sede social e ginásio) e vazios (campo de futebol, átrios e piscinas) como pode se verificar pela planta apresentadas a seguir (Figuras 7 e 8).

Tratando especificamente do estádio de futebol proposto, o mesmo acaba se constituindo por dois volumes de arquibancadas: um deles possui um predomínio horizontal, onde se concentrariam os setores de imprensa e a chamada tribuna de honra, sendo coberto por um plano triangular, e o outro volume possuiria um predomínio vertical, onde estariam concentradas a maioria dos espectadores do jogo, tendo o seu acesso garantido por uma estrutura de apoio centralizada, que além de servir de torre de iluminação, acabaria servindo também de circulação vertical constituída por rampas que estabeleceriam a comunicação entre os todos os níveis aos quais o público teria acesso. Estas torres rompem com o predomínio horizontal do conjunto esportivo, estabelecendo a demarcação vertical do estádio na paisagem da cidade (figura 9).

Também posicionado no eixo norte sul, o projeto do estádio possui atrás de ambos os gols, no nível térreo, os vestiários das equipes, posição esta que apesar das atuais recomendações da FIFA – com os vestiários centralizados e posicionados em conjunto no setor oeste dos estádios, afim de facilitar os fluxos de acessos dos jogadores – é presente e muito comum nos estádios brasileiros construídos nas décadas de 1960 e 1970. Portanto o campo de jogo encontra-se em um nível superior, envolto por uma pista de atletismo, formando assim um jardim suspenso e gerando um fosso, que funciona como circulação inferior, entre o gramado e as arquibancadas. Já no 1º pavimento encontra-se o nível do campo de jogo, sanitários, bares e circulações aos espectadores. Os demais níveis presentes no bloco vertical de arquibancadas (Setor Oeste), consistem de áreas de circulação, acessos e programas de suporte ao espectador, como bares e lanchonetes.

Portanto, o projeto deste estádio apresenta características fortes do movimento brutalista: formas geométricas simples, racionalismo estrutural e a contraposição entre a lâmina trapezoidal horizontal e a arquibancada em formato triangular que, além de fornecer vista

para o campo de jogo, sua função principal, também fornece para o público a vista da paisagem da cidade, como colocado no texto explicativo do projeto, na Revista Acrópole, nº 297, de Julho de 1963:

A natureza dos terrenos à margem do rio Tietê, onde se acha localizado o complexo esportivo, determinou algumas das soluções adotadas. Terreno alagadiço sujeito a enchentes periódicas. Por outro lado, a vista da várzea do rio, da arquibancada principal, deverá constituir espetáculo agradável (p. 254).

Vale ressaltar que as arquibancadas projetadas possuem características próximas as das arquibancadas superiores do estádio do Morumbi: uma evidência e monumentalidade dos pilares da arquibancada superior, com ângulos fechados nas pontas e, nas arquibancadas inferiores, sustentação por pilares triangulares, como anteriormente vistos em outros projetos de Vilanova Artigas, como, por exemplo, a casa Taques Bittencourt. Em relação a esta característica, os autores Luiz Recamán e Leandro Medrano (2013), colocam que pilares triangulares, como estes citados, deixam de cumprir somente a sua função estrutural e se tornam um “ pilar-ornamento-figura” (p. 107), “uma vez que a estrutura vira informação” (p. 107) querendo transmitir algo para alguém que viria a contemplar a monumentalidade daquela obra, acaso fosse construída.

Apesar do projeto realizado pelo escritório de Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi, o mesmo não acabou sendo executado, realizando-se, pouco depois, outro projeto, realizado pelo arquiteto Hoover Américo Sampaio, então professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie, projetado no mesmo terreno e que acabou sendo executado em partes e não em toda a sua totalidade, permanecendo como a versão de estádio que temos hoje existente no local.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os projetos de Vilanova Artigas, em parceria com Carlos Cascaldi – o estádio do Morumbi (construído) e o estádio do Canindé (projetado) – demonstraram, à época, um novo paradigma para o projeto e construção de estádios. Ambos apresentaram em suas respectivas propostas a monumentalidade e a presença do concreto armado

como o material a ser explorado e transformando em elemento de expressividade arquitetônica. Esta experiência acabou tornando-se referência para os demais projetos e obras do cenário da arquitetura de estádios ao longo das décadas seguintes.

Tendo em vista que entre as décadas de 1950 e 1970, não havia nenhum documento ou regra normativa para a elaboração e construção de edifícios esportivos, em especial os estádios, além do código de obras vigente (DE LA CORTE, 2007), entende-se que os projetos, nesta época, visavam ao máximo colocar os estádios como elementos que além de concentrar grandes massas de pessoas, também tinham como uma de suas características principais ser um espaço para práticas esportivas diversas, além de à prática e a realização de partidas de futebol. Portanto as análises acima demonstram como as concepções arquitetônicas para os estádios eram muito diferentes das que temos hoje (fortemente determinadas pelo caderno de requerimentos da FIFA), onde elementos como pista de atletismo, por criarem um distanciamento entre as arquibancadas e o campo de jogo, não são impedidos pela FIFA no projeto de um estádio, porém não são recomendados se o estádio for dedicado à prática do jogo de futebol.

Ocorre que as questões e as inquietações projetuais eram outras: buscava-se tornar um estádio um monumento vivo para as massas, um espaço de contemplação e exercício da festividade de um dos esportes mais populares do mundo, numa época em que o capital financeiro proveniente do marketing e da publicidade ainda não exigiam a presença que exercem hoje. Atualmente, os estádios contemporâneos são projetados considerando a sua presença, como, por exemplo, através das placas de publicidade que ficam presentes ao redor do campo de jogo, tornando estas, obstáculos para a visibilidade do próprio, principalmente para o torcedor presente nas primeiras fileiras da arquibancada em estádios construídos na mesma época ou conformação geométrica do Estádio do Morumbi.

No projeto do estádio do Canindé, de Vilanova Artigas, vemos a preocupação do arquiteto em demonstrar através de suas volumetrias puras, brutas e serenas a expressividade arquitetônica da época. Mesmo analisando o projeto dentro uma ótica técnica da eficiência do conforto do torcedor e dos atletas, temos a impressão de que este estádio, se tivesse sido construído de fato, encontraria hoje inúmeros obstáculos, assim como o estádio do Morumbi sofre ainda

hoje,¹⁵ para a realização de adaptações a fim de seguir os parâmetros e requisitos previstos no caderno de encargos da FIFA.

Em uma época, em que os clubes brasileiros, ainda a passos largos buscavam se profissionalizar como entidades, construir estádios particulares não era e continua não sendo uma tarefa fácil. Construir um edifício de caráter metropolitano, como os estádios, em meados do século XX no Brasil, com obtenção de receita através das bilheterias dos jogos e doações de seus torcedores e diretores, era um exercício, que, portanto, demandava muito tempo e altíssimos recursos financeiros, como demonstra o caso estudado do Estádio do Morumbi. Porém, o caso do projeto do estádio do Canindé apresentou um outro acontecimento muito comum, no contexto destes tipos de edifícios no cenário nacional: inúmeros projetos e estudos de estádios foram realizados, por grandes arquitetos brasileiros, encomendados em parte, por clubes particulares ou pelo poder público (municipal ou governamental), que, por diversos motivos de ordem sócio econômica, infelizmente acabaram não saindo do papel.

No que se refere aos projetos e obras de estádios, a produção arquitetônica de Vilanova Artigas com a parceria de Carlos Cascaldi, sem sombra de dúvidas, deixou em enorme legado para a arquitetura esportiva. Não somente no que se refere às questões de projeto e construção, mas também na experimentação material, do concreto armado como material que definiu uma linguagem arquitetônica e um movimento que não somente foi forte no cenário da arquitetura moderna paulista, mas que se expandiu e referenciou a produção seguinte da arquitetura moderna nacional.

No que se refere aos projetos e obras de estádios, a produção arquitetônica de Vilanova Artigas com a parceria de Carlos Cascaldi, sem sombra de dúvidas, deixou em enorme legado para a arquitetura esportiva, tendo em vista o contexto histórico em que as obras de estudo deste artigo estavam inseridas (figura 11). Não somente no que se refere às questões de projeto e construção, mas também na experimentação material, do concreto armado como material que definiu uma linguagem arquitetônica e um

15. Levando em conta as dificuldades da reforma das arquibancadas inferiores, para melhorar a visibilidade ao campo de jogo, execução de novos vestiários para atletas/juízes e os projetos de implantação de cobertura das arquibancadas existentes que, até 2017, não foram executados.

movimento que não somente foi forte no cenário da arquitetura moderna paulista, mas que se expandiu e referenciou a produção seguinte da arquitetura moderna nacional.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRUAND, Yves. *Arquitetura contemporânea no Brasil*. São Paulo. Perspectiva, 2010.

LA CORTE, C. *Estádios brasileiros de futebol: uma análise de desempenho técnico, funcional e de gestão*. Orientador João Roberto Leme Simões. Tese de doutorado. São Paulo, FAU USP, 2007.

FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION. FIFA. *Football Stadiums. Technical Recommendations and Requirements*. Zurique, FIFA, 2011.

LÉVI-STRAUSS, Claude. *Tristes trópicos*. São Paulo. Cia das Letras, 1996.

MEDRANO, Leandro; RECAMÁN, Luiz. *Vilanova Artigas: Habitação e cidade na modernização brasileira*. Campinas, Unicamp, 2013.

MINDLIN, Henrique. *Arquitetura moderna no Brasil*. Rio de Janeiro, Aeroplano/Iphan/Ministério da Cultura, 2000.

MONTANER, Josep Maria. *Depois do movimento moderno: Arquitetura da segunda metade do século XX*. São Paulo, GG, 2014.

Acrópole, n. 297, jul. 1963, p. 252-255 <<http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/297>>.

SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil 1900-1990*. São Paulo, Edusp, 2010.

ZEIN, Ruth V. *Arquitetura da escola paulista brutalista: 1953-1973*. Tese de doutorado. Porto Alegre, UFRGS, 2003.

WILHEIM, Jorge. São Paulo seus pontos de encontro. *Acrópole*, n. 295, São Paulo, p. 223-37 <<http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/297>>.

INTERVENÇÃO

O eixo INTERVENÇÃO acolherá reflexões críticas e estudos de casos de restauração ou qualquer tipo de interação envolvendo a transformação de obras e/ou conjuntos arquitetônicos, urbanos e paisagísticos ligados à arquitetura moderna paulista realizados nas décadas de 1920 a 1970, e como essas intervenções afetaram a continuidade de seu uso ou sua adaptação a novos usos.